

YOSH AVLOD ONGI VA RUHIYATIDA MA'NAVİY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHDA OILA TARBIYASINING O'RNI

Abdullayeva Jangil G'afarovna

Xalqaro innovatsion universiteti

“Psixologiya va jismoniy madaniyat” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15526250>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oilaviy tarbiya va uning o'ziga xos xususiyatlari, oiladagi ma'naviy muhit hamda farzand tarbiyasida milliy va ma'naviy qadriyatlarning ustuvorligiga oid mulohazalar bayon etilgan.

Shuningdek, oilaviy tarbiyaning bola kamolotiga ta'siri, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirishning o'ziga xos jihatlari hamda. oila farovonligi ta'minlash yuzasidan tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya jarayoni, oilaviy tarbiya, oilaviy muhit, oilaviy munosabatlar, shaxs rivojlanishi, xalq pedagogikasi, bola tarbiyasi, ta'lim-tarbiya, milliy qadriyatlar.

Аннотация: В статье изложены соображения о семейном воспитании и его особенностях, духовной среде в семье, приоритете национальных и духовных ценностей в воспитании детей.

Также рассматриваются влияние семейного воспитания на развитие ребенка, особенности воспитания духовности подрастающего поколения и. Даны рекомендации по обеспечению благополучия семьи.

Ключевые слова: образовательный процесс, семейное воспитание, семейная среда, семейные отношения, развитие личности, народная педагогика, воспитание детей, образование, национальные ценности.

Har qaysi millatning o'ziga xos ma'naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda, hech shubhasiz, oilaning o'rni va ta'siri beqiyosdir. Chunki insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag'rida shakllanadi. Bolaning xarakterini, tabiati va dunyoqarashini belgilaydigan ma'naviy mezon va qarashlar, yaxshilik va ezgulik, olijanoblik va mehr-oqibat, or-nomus va andisha kabi muqaddas tushunchalarning poydevori oila sharoitida qaror topishi tabiiydir. Shuning uchun ham aynan oila muhitida paydo bo'ladigan ota-onaga xurmat, ularning oldidagi umrbod qarzdorlik burchini chuqur anglash har bir insonga xos bo'lgan odamiylik fazilatlar va oilaviy munosabatlarning negizini, oilaning ma'naviy olamini tashkil etadi.

Jamiyat rivojlanib, ma'naviy omillarning ijtimoiy taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati ortgani sari oiladagi tarbiyaga e'tibor ham kuchaya boradi. Bu borada oiladagi ma'naviy muhitni barqarorlashtirish, ota-onalarda farzandlar oldidagi,

farzandlarda ota-ona va jamiyat oldidagi, burch va mas'uliyat tuyg'usini kuchaytirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Oilada bola ma'naviyatini milliy qadriyatlar orqali shakllantirish uning shaxs sifatidagi kamolotida muhim o'rin tutadi va ruhiyatiga olijanob insoniy fazilatlarning tarkib topishida ahamiyatga ega. Milliy qadriyatlarimiz tarkibiga kuruvchi urf-odatlar, turli marosimlar, an'analar bugungi kunda respublikamizning mustaqilligini mustahkamlashda, milliy mafkurani yaratishda, yoshlarni ma'naviy tarbiyasida, jamiyatni rivojlantirishda, qolaversa, oilalar mustahkamligini barqarorlashtirishda, undagi tarbiya masalalarini, milliyligini oshirishda muhim tarbiya vositasi sifatida xizmat qilishini har bir xonadon sohibi, har bir fuqaro yaxshi anglaydi.

Brinchi prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganlaridek, "Bugungi kunda bizning qilayotgan barcha ishlarimiz farzandlarimizning baxtu saodati, ularning yorug' kelajagi uchun amalga oshirilmoqda. Lekin baxtu saodat faqat boylik, molu mulk bilan belgilanmaydi. Odobli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, iymon – e'tiqodli farzand nafaqat ota – onaning, balki butun jamiyatning eng katta boyligidir" [1]. Sog'lom va mustahkam oilani shakllantirishga ta'sir etuvchi omillardan biri oilada sog'lom farzandni dunyoga kelishidir. Har qanday ota-ona o'z farzandini aqliy jihatdan barkamol, jismonan sog'lom, to'la-to'kis, benuqson tug'ilishini istaydi. Uning kamolga yetishi murakkab va ziddiyatli jarayon bo'lib, bola rivojlanishi muhit, irsiyat, ta'lim-tarbiya va shaxsning mustaqil faoliyati uzviy ta'sir o'tkazadi. Bu jarayonda ayniqsa sog'lom oila muhiti, oilaviy munosabatlar tizimi muhim o'rin tutadi. Shu boisdan shaxs ma'naviyati, dunyoqarashi, tafakkuri, e'tiqodi, iymoni avvalo oilada shakllanadi. Darhaqiqat oila, ayniqsa o'zbek oilasi asrlar osha yosh avlodni tarbiyalashda, komil insonni voyaga yetkazishda muqaddas maskan bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Oilaviy munosabatlar jarayoni, tarbiyaviy ta'sirimiz orqaligina insonga Vatan tushunchasi ilk bor tetapoya bo'lib o'sib kelayotgan yosh go'dakning ongi, ruhi va qalbiga kirib boradi, butun umri, hayotiy faoliyati davomida yana ham sayqalanib, mazmunan mujassamlashadi. Bu jarayon oiladagi sog'lom muhitda, ota-bobolar o'giti, ota ibratini, ona mehri, aka-uka, opa-singillarning mehr-oqibati orqali amalga oshib boradi.

Ko'p yillik ilmiy kuzatish va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson o'z umri davomida oladigan barcha informatsiyaning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrida olar ekan. Bolaning ongi asosan 5-7 yoshda shakllanishini inobatga oladigan bo'lsak, aynan ana shu davrda uning qalbida oiladagi muhit ta'sirida ma'naviyatning ilk kurtaklari namoyon bo'la boshlaydi. Xalqimizning «qush

uyasida ko'rganini qiladi», degan dono maqoli ham mana shu azaliy xaqiqatni yaqqol aks ettiradi.

Odamzot uchun bir umr zarur bo'ladigan tabiiy ko'nikma va xususiyatlar, masalan, har qaysi bolaning o'ziga xos va o'ziga mos qobiliyati atrofidagi odamlar bilan muomalasi, tengdoshlari orasida o'zini qanday his qilishi, yetakchilik xislatlariga ega bo'lishi yoki ega bo'lmasligi, kerak bo'lsa, dunyoqarashi bularning barchasi avvalo uning tabiati, shay bilan birga, oilada oladigan tarbiyasiga uzviy bog'liq ekanini hayot tajribasi ko'p misollarda tasdiklab beradi. Aynan mana shu davrda bola hamma yaxshi-yomon narsani tushunib, angelay boshlaydi, uning beg'yob ongi bamisoli bosma qog'oz singari oiladagi, yon-atrofdagi barcha voqea-hodisalarni, ularning zamiridagi taassurotlarni o'ziga shimib-singdirib oladi [2]. Uning ota-onasiga, bobo va momolariga mehri va hurmati, o'zini o'rab turgan muhitga nisbatan munosabati kundan-kunga takomillashib boradi, qisqacha aytganda, xonadondagi har bir narsa daraxt va o'simliklar bo'ladimi, turli o'yinchoqlar, uy hayvonlari bo'ladimi bularning barchasi bolaning ko'ziga go'yoki olamning beqiyos mo'jizasi bo'lib ko'rinadi va shu tariqa u yorug' dunyoni o'zi uchun kashf qiladi.

Taassufki, ba'zi ota-onalar o'z farzandini ana shunday qiziqishi va intilishlariga, uning ongu tafakkurida har kuni bir o'zgarish ro'y berib, ko'zida yangi-yangi savollar paydo bo'layotganiga ahamiyat bermaydi. Boz ustiga, agar ota-ona oilada o'zini tutishni bilmasa, axloq-odob bobida o'z farzandlariga o'rnak bo'lish o'rniga qo'pol muomala qiladigan bo'lsa, bu holat, tabiiyki, bola ma'naviy olamining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, vaqti-soati kelib, uning xarakterida inson degan nomga noloyik, xunuk odatlar namoyon bo'ladi. Yoki oilada qo'ni-qo'shnilarini ko'rolmaslik, fisqu fasod, xukmron bo'lsa, hech shubhasiz, bularning barchasi bolaning xotirasida tuzatib bo'lmaydigan og'ir asorat qoldiradi. Umuman, oiladagi ma'naviy muhit va tarbiya tufayli bola yo mehribon va rahmdil, yoki xudbin va bag'ritosh bo'lib voyaga yetishini tushunish qiyin emas [3]. Hayotga teranlik bilan qaraydigan har bir kishi buni yaxshi tushunishi, kelajak rejalarini belgilab olishda o'tmishga adolat yuzasidan baho berishi lozimki, aynan bu masalaning bugungi kunga kelib dolzarbligi yanada oshadi. Chunki vatanparvarlik, millatlararo do'stlik, tabiatni muhofaza qilish (ekologik tarbiya) tejamkorlik kabi mavzular bugungi kunning muhim masalasi sifatida hal etilishini kutmoqda.

Halq pedagogikasining xalqchil ko'rsatmalari asosida yoshlarni manaviy-axloqiy tarbiyalash ham nazariy, ham amaliy jihatdan o'z yechimini kutmoqda. Zero, o'tmish madaniy merosimizdan munosib o'rin olgan o'zbek

xalqining urf-odatlarini, turmush tarzi, oilaviy marosimlari, ta'lim-tarbiya, madaniyat an'analarini moziyning uzoq- uzoq asrlariga borib taqaladi. Hozirgi va kelajak avlod kishilarining bu kabi barcha an'analarini bilishi, bevosita o'zining kundalik hayotida qo'llay olishi lozimki, bu har bir inson ma'naviyatining boyligidan dalolat beradi. Bu - hamisha avlodlar tomonidan etirof etilgan haqiqatdir. Shuning uchun ham bugungi kunda oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash masalasida milliy an'alarimiz, urf-odatlarimizga e'tibor va ehtiyoj har qachongiga nisbatan kuchliroqdir. Chunki xalq pedagogikasi manbalarida mehnat, odob, ota-onalar ibrati, or-nomus, maishiy turmush, salomlashish odobi, marhumlarni xotirlash, xalq marosimlarida qatnashish, turli to'ylar va boshqa oilaviy an'analar aks ettirilganki, bularning barchasi hozirgi zamon yoshlarini milliy kayfiyatda ma'naviy yetuk, axloqan pok, jismonan sog'lom, estetik didli, farosatli, aqliy kamolot egasi qilib tarbiyalashning muhim vositalari sifatida mujassamlangan. Shunday ekan, biz o'z farzandlarimizning baxtu saodatini, iqboli va kamolini ko'rishni istar ekanmiz, nafaqat oiladagi, balki mahalla-kuydagi odamlarning hatti-harakati ham bolaning shakllanib kelayotgan sof qalbi va ongiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida doimo uylashimiz, bu masalada zimmamizda kanday ulkan mas'uliyat borligini unutmasligimiz zarur [4].

Xulosa o'rnida aytganda, oilada yoshlar ta'lim-tarbiyaga jiddiy e'tibor qaratmasak, ertaga kech bo'lishi, tuzatib bo'lmas darajadagi oqibatlariga olib kelishi mumkin. Zero, biz yuqorida ta'kidlab o'tgan davlat ravnaqi, turmush go'zalligi mezonlari, faqat oila uchungina emas, balki jamiyat uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki jamiyatimizning farovonligi, jahonda taraqqiy etgan davlatlar safidan o'rin olish uchun to'la imkoniyat yaratmoq niyatida mehnat qiladigan jismoniy sog'lom, ma'naviy boy, axloqiy pok, komil farzandlarni ham oila tarbiyalab voyaga yetkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Список литературы:

1. I.Karimov Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch. Toshkent.; Ma'naviyat, 2008.56-b.
2. Musurmanova O. Oila jamiyat tayanchi: Monografiya /O.Musurmanova.- Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019.-252 b.
3. Shoumarov G.B., Haydarov O.I. Oila psixologiyasi. O'quv qo'llanma. - T.: «Sharq», 2013. - 296 b.
4. Ubaydullaeva R.A. Mustaqil O'zbekiston: ayol, oila va jamiyat. T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, FAN nashriyoti, 2006.

